

DOC CIMEA 128
CREDENTIAL EVALUATION SINCE 1984

**Riconoscimento dei titoli di rifugiati
e di persone con scarsa o assente documentazione**

**Luca Lantero
Chiara Finocchietti**

INTRODUZIONE

Il fenomeno dell'immigrazione verso l'Italia è in crescita. Secondo i dati del Ministero degli Esteri le richieste di asilo politico nel 1990 erano 4.573, mentre sono 83.970 nel 2015¹.

Nell'ambito dell'istruzione, una delle sfide che tale flusso migratorio comporta è quella del riconoscimento di titoli in assenza o con scarsa documentazione. I paesi europei e l'Italia hanno la possibilità di stabilire buone pratiche che possano far fronte a tale esigenza, non sconosciuta ma che oggi si presenta con dimensioni inedite.

LO SCENARIO LEGISLATIVO

Articolo VII della **Convenzione di Lisbona**, dedicato alle procedure di riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria:

«Ogni Parte, nell'ambito del proprio sistema di istruzione ed in conformità con le proprie disposizioni costituzionali, giuridiche e normative, adotterà tutti i provvedimenti possibili e ragionevoli per elaborare procedure atte a valutare equamente ed efficacemente se i rifugiati, i profughi e le persone in condizioni simili a quelle dei rifugiati soddisfano i requisiti per l'accesso all'istruzione superiore, a programmi complementari di insegnamento superiore o ad attività lavorative, anche nei casi in cui i titoli di studio rilasciati da una delle Parti non possono essere comprovati dai relativi documenti».

Articolo 26 comma 3 bis del **Decreto Legislativo 251/2007**, come modificato ai sensi del **Decreto legislativo n.18 del 21 febbraio 2014**:

«Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui è stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione».

Le **“Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2016-2017”** invitano a:

«svolgere riconoscimenti 'dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani'» e «a porre in essere tutti gli sforzi necessari al fine di predisporre procedure e meccanismi interni per valutare le qualifiche dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria, anche nei casi in cui non siano presenti tutti o parte dei relativi documenti comprovanti i titoli di studio». Invitano inoltre le istituzioni ad «avvalersi dell'esperienza dei centri ENIC-NARIC e delle buone pratiche stabilite a livello internazionale».

LE INIZIATIVE DEL CIMEA

- Il servizio di **Attestati di comparabilità** è fornito gratuitamente a rifugiati e titolari di protezione sussidiaria. Tale documentazione può essere utilizzata dalle università per l'immatricolazione degli studenti in sostituzione della dichiarazione di valore (quando non si è in grado di ottenerla per l'impossibilità di tornare nel paese di conseguimento del titolo o perché la rappresentanza diplomatica in quel paese è stata chiusa).
- il CIMEA in data 7 luglio 2016 ha invitato formalmente le istituzioni italiane di istruzione superiore italiane a partecipare al **Coordinamento Nazionale sulla Valutazione delle Qualifiche dei Rifugiati (CNVQR)**, una rete informale di esperti del settore amministrativo che si occupano di riconoscimento nelle istituzioni di istruzione superiore con il fine di condividere e sviluppare buone pratiche e procedure innovative in ambito di riconoscimento di titoli con scarsa o assente documentazione (<http://cimea.it/valutazione-qualifiche-rifugiati/>).

L'INIZIATIVA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha aperto un servizio dedicato a rifugiati e titolari di protezione internazionale per facilitarli nel recupero della documentazione originale tramite l'aiuto dato dalle Ambasciate italiane nel luogo di rilascio dei titoli (http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/riconoscimento_titoli_studio/titolistudiorifugiati.html).

¹ <http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/i-numeri-dellasil>.

BUONE PRATICHE EUROPEE E STRUMENTI UTILI

NOKUT: dal 2005 il NOKUT, centro ENIC-NARIC norvegese, ha lanciato una procedura (UVD Procedure) per il riconoscimento dei titoli di rifugiati o persone in condizione simile con documentazione scarsa o assente. Questa procedura consente al candidato (tramite un questionario dettagliato sulla formazione pregressa e esami e colloqui con gruppi di esperti) di ottenere il riconoscimento del titolo, nella stessa modalità formale concessa ai candidati in possesso di titolo estero ma aventi tutta la documentazione necessaria al riconoscimento (<http://www.nokut.no/en/Foreign-education/Other-recognition-systems/Recognition-Procedure-for-Persons-without-Verifiable-Documentation/>).

EUA: la European University Association ha sviluppato una cartina (Refugees Welcome Map). Ciascuna istituzione di istruzione superiore può inserire, su base volontaria, le iniziative che svolge in aiuto di rifugiati e titolari di protezione internazionale (<http://refugeeswelcomemap.eua.be/Editor/Visualizer/Index/34>). Per l'Italia sono segnalate al momento le iniziative di 13 istituzioni a favore dei rifugiati, che riguardano l'assenza di tasse universitarie, borse di studio, corsi di lingua, attività di mediazione culturale, ecc.

ENIC-NARIC:

- **Manuale EAR e manuale EAR HEI:** il dodicesimo capitolo del manuale EAR e il ventunesimo capitolo del manuale EAR HEI sono interamente dedicati al riconoscimento di titoli esteri di rifugiati. Lo scopo è quello di fornire pareri e raccomandazioni circa le possibili procedure e gli strumenti per un riconoscimento giusto e trasparente anche in presenza di documentazione incompleta.
- **sito web della rete ENIC-NARIC:** area dedicata al riconoscimento dei titoli di rifugiati (<http://www.enic-naric.net/recognise-qualifications-held-by-refugees.aspx>) con molte informazioni e riferimenti utili sul tema, e con l'indicazione di un esempio di buona pratica nella valutazione delle qualifiche con scarsa o assente documentazione, il cosiddetto Background Paper.

Riconoscimento dei titoli in assenza di documentazione.

Linee guida europee per valutatori di credenziali e personale delle istituzioni di istruzione superiore

Questa brochure è pensata per guidare lo staff delle istituzioni di istruzione superiore che hanno richieste da parte di rifugiati impossibilitati a fornire una documentazione di supporto completa. Nella circostanza corrente, tali richiedenti arrivano probabilmente da paesi del Medio Oriente tormentati dalla guerra.

I recenti report indicano che circa un milione di rifugiati hanno raggiunto l'Europa durante il 2015. Tra di loro vi sono professionisti, studenti e alcune persone con esperienza lavorativa che può essere riconosciuta come parte integrante di una qualifica. Nessuno di loro ha sicurezze a lungo termine o un futuro assicurato.

Questa brochure è pensata per guidare lo staff delle istituzioni di istruzione superiore che ricevono richieste da parte di rifugiati impossibilitati a fornire una documentazione di supporto completa. Nello scenario attuale, è probabile che tali richiedenti arrivino soprattutto da paesi del Medio Oriente devastati dalla guerra.

Il riconoscimento accademico in Europa

Questa brochure è un estratto dal Manuale Europeo sul Riconoscimento per le Istituzioni di Istruzione Superiore (EAR-HEI), pubblicato nel 2014. Il manuale fornisce indicazioni pratiche circa il riconoscimento di qualifiche accademiche e circa gli impegni delle istituzioni nei Paesi che hanno ratificato la Convenzione di Lisbona.

La Convenzione è attiva in oltre 50 Paesi, principalmente europei, centro asiatici e nelle regioni australasiatiche, dall'Islanda al Tagikistan, dalla Norvegia alla Nuova Zelanda. È la base legale sulla quale si fonda l'Area Europea per l'Istruzione Superiore. Come trattato internazionale, ha natura di legge.

La Convenzione vincola le istituzioni di istruzione superiore a rispettare varie principi, tra cui i seguenti

- non compiere discriminazioni tra i richiedenti in base all'età, gender, etnia, orientamento sessuale e nazionalità;
- negare il riconoscimento di una qualifica, ma provando l'esistenza di una differenza sostanziale tra la qualifica del richiedente e la qualifica richiesta;

- tenere in considerazione lo scopo per il quale è chiesto il riconoscimento – per esempio, se è richiesto per studiare o lavorare;
- in tutte le procedure svolte, bisogna essere in grado di dimostrare che le stesse sono state svolte in modo trasparente.

La Convenzione riguarda anche il riconoscimento accademico di qualifiche di persone che, per ragioni fuori dal loro controllo, non possono fornire tutti i documenti comprovanti l'ottenimento di titoli accademici o le esperienze di vita e di lavoro. Si tratta della situazione condivisa da varie categorie di persone: rifugiati, apolidi, richiedenti asilo, profughi, migranti. Mentre la precisa definizione può variare da Paese a Paese e avere diverse implicazioni circa i visti, la residenza e l'eleggibilità al supporto finanziario, per quanto riguarda l'accesso all'istruzione superiore le indicazioni sono chiare.

In base all'art. VII della Convenzione, i rifugiati e le persone che si trovano in una condizione simile a quella dei rifugiati, che hanno ricevuto un'istruzione formale da un'istituzione di istruzione riconosciuta e/o accreditata, e altri, che per valide ragioni non hanno la documentazione relativa ai titoli che affermano di aver ottenuto, hanno il diritto alla valutazione delle loro qualifiche quando fanno richiesta di ammissione a un programma di studio.

I problemi sorgono quando i certificati e i transcript sono andati perduti durante il viaggio. Inoltre, potrebbe essere difficile verificare la documentazione o indagare circa il sistema di istruzione, a causa della situazione nel Paese di origine.

Cosa dovete fare se ricevete una richiesta da un rifugiato o da una persona che si trova in una condizione simile a quella di un rifugiato senza la normale documentazione richiesta circa il titolo ottenuto?

Raccomandazioni

Step 1. Accettate che le informazioni fornite dal richiedente non siano complete e cercate di ricostruire il percorso accademico sulla base di informazioni alternative fornite dal richiedente in un "background paper".

- a) Il background paper è un file che dovrebbe includere:
- dati personali del richiedente: nome, data di nascita, luogo di nascita, ecc.
 - nome della qualifica ottenuta;
 - nome dell'istituzione dove la qualifica è stata ottenuta;
 - livello della qualifica ottenuta;
 - durata del programma di studio;
 - anno in cui è stata ottenuta la qualifica;
 - nome del programma;
 - descrizione del contenuto del programma, inclusi moduli, materie/corsi, valutazione e workload (se il transcript non è disponibile);
 - attestazione della veridicità delle affermazioni da parte del richiedente.
- b) Documenti e prove a supporto fornite dal richiedente, che potrebbero aiutare a confermare le affermazioni fatte sopra:

Consiglio: utilizzate il modello del Diploma Supplement per redigere il background paper. Eliminate le sezioni che non sono utilizzabili. Se è il richiedente a dover compilare il background paper, fornitegli istruzioni esaustive.

http://ec.europa.eu/education/tools/diplomasupplement_nl.htm

- c) Una conoscenza generale del sistema di istruzione della qualifica può esserti fornita dalla tua autorità nazionale in materia di riconoscimento che potrebbe fornirti anche informazioni rilevanti circa la qualifica in oggetto.

Consiglio: utilizzate le richieste precedenti della stessa istituzione o programma per raccogliere le informazioni e poter controllare la consistenza delle informazioni fornite. Inoltre, mantenete un database delle decisioni finali di riconoscimento precedenti. Questo potrebbe esservi di grande aiuto per casi successivi.

Step 2. Valutate la qualifica sulla base delle informazioni fornite nel background paper considerando i cinque elementi di una qualifica: qualità, livello, workload, profilo e risultati di apprendimento.

Adottate un approccio flessibile, accettando che non tutte i documenti richiesti siano inclusi nel file di richiesta. Concentratevi sul determinare se il richiedente ha le abilità per portare a termine con successo lo scopo per il quale viene richiesto il riconoscimento.

Accettate che sia possibile che non siate in grado di verificare i cinque elementi della qualifica nonostante gli sforzi fatti, tenendo conto che questo può capitare anche quando vengono forniti gli originali, specialmente per quanto riguarda i risultati di apprendimento.

Consiglio: contattate sempre il centro ENIC-NARIC del vostro Paese se sussistono delle problematiche, per esempio circa l'autenticità della documentazione fornita o per ottenere maggiori informazioni.

Esempio 1. Adottare un approccio flessibile nei confronti di documentazione incompleta

Un richiedente rifugiato ha solo i transcript degli studi compiuti. Sulla base dei transcript, l'addetto al riconoscimento conclude che il richiedente ha una qualifica di livello Bachelor in ingegneria rilasciata da un'istituzione accreditata, la quale dà accesso a un corso di studi di livello Master in

ingegneria nella stessa istituzione. Inoltre, i transcript forniscono un quadro generale del workload e del profilo. L'addetto alle immatricolazioni decide di riconoscere il titolo.

Esempio 2 – Utilizzare un background paper preparato da un centro ENIC-NARIC

Un richiedente rifugiato vuole iscriversi a un corso di livello Master in scienze informatiche. Ha un diploma o certificato che confermano il completamento del suo titolo di livello Bachelor nello stesso campo. Il centro ENIC-NARIC ha preparato un background paper che descrive il background di istruzione del richiedente basato sulle informazioni circa la qualifica, con una descrizione del corso, le esperienze lavorative e la documentazione fornita dal richiedente.

Avendo valutato le informazioni circa il grado di istruzione, l'addetto alle immatricolazioni decide di riconoscere il titolo di livello Bachelor e l'ammissione al corso di livello Master.

Step 3. Quando possibile e/o necessario la valutazione può anche includere una procedura di valutazione delle competenze. Questo dipende dalle informazioni che siete/non siete riusciti a ottenere nel background paper.

Scegliete un metodo di valutazione che sia adeguato allo scopo e praticabile. Esempi di metodi sono:

- utilizzare degli strumenti esistenti come un test di ingresso (specifico per l'ammissione a programmi di livello Bachelor), possibilmente adattati alla circostanza;
- interviste con addetti al riconoscimento e lo staff della facoltà della vostra istituzione;
- dichiarazioni giurate in presenza di un'autorità legale.

Mentre svolgete una valutazione delle competenze, è importante concentrarsi sui risultati di apprendimento generali che il richiedente necessita per l'accesso al dato campo di studio.

Assicuratevi che la metodologia sia in accordo con la vostra istituzione e che la qualità sia assicurata.

Esempio 3 – L'intervista organizzata come esame

Un richiedente rifugiato vuole iscriversi a un programma di livello Master nell'istituzione X. L'unico documento in suo possesso è la traduzione in inglese del suo titolo di livello

Bachelor. L'addetto alle immatricolazioni intervista il richiedente in collaborazione con professori dell'istituzione di istruzione superiore. Al richiedente vengono chiesti i contenuti e i risultati di apprendimento del programma di studio, informazioni circa i testi utilizzati e gli esami. Il richiedente fornisce anche informazioni circa il metodo di studio dell'istituzione di istruzione di origine e i progetti svolti durante il periodo di studio. Gli addetti al riconoscimento e i docenti raccolgono le informazioni e prendono una decisione.

Esempio 4 – Concentratevi sui risultati di apprendimento

Un addetto alle immatricolazioni dell'istituzione X organizza una intervista con lo staff accademico per valutare le informazioni fornite dal background paper di un rifugiato. L'addetto alle immatricolazioni decide di negare il riconoscimento in quanto nel programma seguito dal richiedente sono stati usati vari testi, in comparazione con il programma dell'istituzione X. Questa decisione non è in linea con la Convenzione di Lisbona sul Riconoscimento, dato che bisognerebbe concentrarsi sui risultati di apprendimento per determinare se il richiedente sia sufficientemente preparato per il programma.

Esempio 5 – Descrizione autorevole per la procedura di riconoscimento dell'apprendimento pregresso

Un richiedente rifugiato vuole immatricolarsi a un corso di livello Master in storia ma la documentazione fornita è parziale al punto che è impossibile per l'addetto al riconoscimento procedere con una regolare valutazione. Su richiesta dell'istituzione, il centro ENIC-NARIC sviluppa una descrizione autorevole della qualifica che il richiedente sostiene di aver conseguito. Questa descrizione è basata su:

- informazioni ricevute dal richiedente circa il grado di istruzione;
- la conoscenza del centro ENIC-NARIC del sistema di istruzione del Paese di origine e
- qualsiasi documento fornito come prova della qualifica.

La descrizione include una valutazione generale della qualifica o come il centro ENIC-NARIC valuterà questo tipo di qualifica.

La descrizione ufficiale può essere utilizzata come parte di una procedura di riconoscimento ufficiale dell'apprendimento pregresso, laddove le competenze del richiedente possono essere verificate.

La missione umanitaria dell'istruzione superiore

Le istituzioni accademiche hanno motivazioni di tipo morale, intellettuale, legale e economico per accogliere i rifugiati e facilitare un giusto riconoscimento delle loro qualifiche.

È utile ricordare che Steve Jobs era figlio di un rifugiato siriano emigrato in Libano. E dobbiamo ricordare anche il professore di oceanografia all'Università di Oslo, poi rappresentante della League of Nations High Representative for Refugees e rettore dell'Università St Andrews, Fridtjof Nansen, che ha introdotto il sistema di certificazione per persone apolidi nel 1920. Questo è diventato noto come Passaporto Nansen.

Il Passaporto di Nansen e la Convenzione di Lisbona sul Riconoscimento condividono alcuni elementi essenziali. Entrambi mirano alla costruzione di un quadro sovranazionale di buone pratiche con uno scopo chiaramente umanitario.

Questa pubblicazione ha lo scopo di aiutare ogni istituzione a dare il proprio contributo.

Questa pubblicazione è stata redatta sulla base del documento "Recognition of qualification holders without documentation", sviluppata dall'EAR-HEI Consortium (2016) disponibile a questo link: <http://www.enic-naric.net/recognise-qualifications-held-by-refugees.aspx>.